

КЊИГА САЖЕТАКА

57. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИМЕДИЦИНСКИХ
НАУКА СРБИЈЕ
СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО • 22-26. АПРИЛ 2016.

КЊИГА САЖЕТАКА 57. НАЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

проф. др Небојша Лалић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*
проф. др Татјана Симић, *продекан за науку, Медицински факултет Универзитета у Београду*
проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, *председник Комисије за научноистраживачки рад студената*
Ратко Радета, *председник Центра за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)*
Ади Хаџибеговић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Роберто Грујичић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Смиљана Михаиловић, *главна и одговорна уредница књиге сажетака, Медицински подмладак*
Ненад Митровић, *председник студентског парламента, Медицински факултет Универзитета у Београду*
Димитрије Цветковић, *студент продекан*
Милош Бањанац, *потпредседник за наставу Студентског парламента Универзитета у Београду*
Жељко Грубач, *члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду*
Милош Радовановић, *потпредседник СКОНУС-а*

УРЕДНИШТВО КЊИГЕ САЖЕТАКА:

Никола Пантић, *Медицински подмладак*
Александра Белеслин, *Медицински подмладак*
Анида Адемовић, *Медицински подмладак*
Петар Симић, *Медицински подмладак*
Стефан Бошковић, *Медицински подмладак*
Ивана Јовановић, *Медицински подмладак*
Центар за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Смиљана Михаиловић, *Медицински подмладак*

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Владимир Радевић, *ЦИБИД*

ДИЗАЈН КЊИГЕ САЖЕТАКА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Александар Павловић, *ЦСНИРС*
Никола Пантић, *Медицински подмладак*

ФАКУЛТЕТИ-УЧЕСНИЦИ:

Медицински факултет Универзитета у Београду (*организатор*)
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Департман за биомедицинске науке Државног универзитета у Новом Пазару
Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци

ИЗДАВАЧ:

Медицински факултет Универзитета у Београду

ТИРАЖ:

1000

ИСБН:

978-86-7117-467-1

МОРФОМЕТРИЈА УШНЕ ШКОЉКЕ

Аутор: Николина Пуповац, Никола Анђелић

e-mail: nikolinapupovac@yahoo.com

Ментор: проф. др Мирела Ерић

Катедра за анатомију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Морфометријска истраживања ушне шкољке наша су примену у естетици, форензичкој медицини, биологији, антропологији, митологији, уметности и акупунктури.

Циљ рада: Циљ овог истраживања био је да се утврде морфометријски параметри, облик ушне шкољке, те да се установи да ли постоји разлика у односу на пол и страну испитаника.

Материјал и методе: Истраживање је спроведено на 60 испитаника (30 мушкараца и 30 жена), студената Медицинског факултета у Новом Саду, просечне старости 19,10 година који немају историју о неком генетском поремећају, повреди или обољењу ушне шкољке. Свим испитаницима смо фотографисали обе ушне шкољке и на свакој смо мерили девет параметара помоћу компјутерског *ImageJ 1.48v* програма. Према облику, ушне шкољке смо разврстали у четири групе.

Резултати: Просечна дужина ушне шкољке је износила 65,08mm, док је ширина износила 34,05mm. Просечна дужина ушне шкољке изнад трагуса је износила 29,33mm, испод трагуса 16,79mm, док је просечна дужина трагуса износила 16,91mm. Просечна дужина конхе је износила 24,71mm, а ширина 18,51mm. Просечна висина лобулуса је износила 11,05mm, а његова ширина 18,71mm. Најчешћи облик ушне шкољке код мушкараца је овалан (43,33%), а код жена троугласт (40%).

Закључак: Просечне вредности скоро свих параметара су биле веће код мушкараца у односу на жене, изузетак су дужина ушне шкољке испод трагуса и висина лобулуса. Није постојала статистички значајна разлика у односу на страну тела док је постојала статистички значајна разлика скоро свих параметара међу половима (осим дужине ушне шкољке испод трагуса и висина лобулуса). У односу на друге популације забележена су мања одступања.

Кључне речи: ушна шкољка; морфометријски параметри; облик ушне шкољке.

MORPHOMETRY OF THE AURICLE

Author: NikolinaPupovac, Nikola Andelić

e-mail: nikolinapupovac@yahoo.com

Mentor: Full Prof. MirelaErić

Department of Anatomy, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Morphometric studies of auricle find their place in many areas, which are aesthetics, forensic medicine, biology, anthropology, mythology, arts and acupuncture.

The Aim: The aim of this study was to determine the morphometric parameters, the form of the auricle, and to determine differences in relation to the gender and body side.

Material and Methods: The research was conducted on 60 subjects (30 males and 30 females), students of the Medical Faculty in Novi Sad, average age 19.10 years, without history of genetic disorders, injuries or any disease of the auricles. We photographed both auricles in all subjects and we measured nine parameters on each auricle by using a computer program *Image J 1.48 v*. According to the shape, we classified auricles into four groups.

Results: The average length of the auricle was 65.08 mm, and the width was 34.05 mm. The average length of the auricle above the tragus was 29.33 mm, below the tragus was 16.79 mm, while the average length of the tragus was 16.91 mm. The average length of conch was 24.71 mm while conch width was 18.51 mm. The average height of the lobule was 11.05 mm while its width was 18.71 mm. The most common form in males was oval (43.33%) and in females was triangular (40%).

Conclusion: The average values of almost all parameters were higher in males than females, except the length of the auricle below tragus and lobule height. There was no statistically significant difference in relation to the body side, but between the genders there were statistically significant differences among almost all of the parameters (except length of the auricle below tragus and lobule height). Compared to the other populations, deviations are minor.

Keywords: auricle; morphometric parameters; types of the auricle.